

DECODING MEDIA MESSAGE

Ibrohimova Aziza Tohirovna

O'zJOKU Bosma OAV 3-kurs talabasi

Ibrohimovazamat522@gmail.uz

Anontatsiya. Kodlash asosan yozish jarayonidir, dekodlash esa o'qish jarayonidir. Kodlash og'zaki so'zni yozilgan yoki yoziladigan qismlarga ajratadi, dekodlash aksincha yozma so'zni og'zaki aytiladigan qismlarga ajratadi. Kodlash-bu fikrlarni muloqotga aylantirish jarayoni. Kodlovchi xabarni yuborish uchun "vosita" dan foydalanadi- telefon qo'ng'irog'i, elektron pochta, matnli xabar, yuzma-yuz uchrashuv yoki boshqa aloqa vositasidir.

Kalit so'zlar. Xoll, dominant, gegemon pozitsiya, muzokara qilingan pozitsiya, muxolifat pozitsiyasi.

Decoding media message ya'ni **media xabarni dekodlash** ma'nosini anglatadi.

¹Dekodlash-bu kodni olib tashlash va tushunarli tilga kiritish, muloqotni fikrlarga aylantirish jarayoni. Masalan, siz och ekanligingizni tushunib, xonadoshingizga yuborish uchun quyidagi xabarni kodlashingiz mumkin: "Men ochman". Bugun kechqurun pitsa olishni xohlaysizmi? Sizing xonadoshingiz xabarni qabul qilganda, ular sizning muloqotingizni dekodlashadi va ma'noni anglatish uchun uni osonlashtiradilar. Shuningdek dekodlash dekoder o'z tajribasi va aql-idrokidan foydalangan holda manba tomonidan kodlangan xabarni dekodlash yoki sharhlash jarayonini anglatadi.

Nima uchun xabarni Dekodlash muhim?

Muvaffaqiyatli muloqot uchun samarali dekodlash juda muhim, chunki xabarni har qanday noto'g'ri talqin qilish aloqaning buzilishiga olib keladi va

¹ [https:// web.njit.edu/komproc](https://web.njit.edu/komproc)

chalkashlik, tushunmovchilikni keltirib chiqaradi. Xabarning dekodlanishi-bu auditoriya a'zosini xabarni qanday tushunishi va sharhlashi. Bu kodlangan ma'lumotlarni tushunadigan tilga talqin qilish va tarjima qilish jarayonidir. Muloqotning kodlash va dekodlash modeli birinchi marta madaniyatshunos olim Styuart Xoll tomonidan 1973 yilda ishlab chiqilgan. "Xoll inshosida media xabarlar qanday ishlab chiqarilishi, tarqatilishi va talqin qilinishiga nazariy yondashuvni taklif etadi. ²**Xoll auditoriya a'zolari xabarlarini dekodlashda faol rol o'ynashi mumkinligini taklif qildi, chunki ular o'zlarining ijtimoiy kontekstlariga tayanadilar va jamoaviy harakatlar orqali xabarlarini o'zlari o'zgartirishlari mumkin.** Oddiyroq qilib aytganda, kodlash va dekodlash - bu oson tushuniladigan xabarning tarjimasini. Xabarni dekodlaganingizda, siz ushbu xabarning ma'nosini o'zingizga mantiqiy bo'lgan tarzda chiqarasiz. Dekodlash muloqotning og'zaki va og'zaki bo'lmagan shakllariga ega: so'zlarni ishlatmasdan xatti-harakatni dekodlash tana tilini va unga bog'liq his-tuyg'ularni kuzatishni anglatadi. Misol uchun, kimdir xafa bo'lganida, g'azablanganida yoki stressda bo'lganida ba'zi tana tili belgilari haddan tashqari qo'l harakati, yuzida qizarish, yig'lash va hatto ba'zida sukut saqlashdir. Ba'zida kimdir xabarni kimgadir etkazishga harakat qilganda, xabar odamdan odamga turlicha talqin qilinishi mumkin. Dekodlash - bu qabul qilinayotgan xabar davomida berilgan ma'lumotlarga asoslanib, kimdir allaqachon bilgan narsalarni tushunishdir. Misol uchun, reklamalar bir nechta ma'no qatlamlariga ega bo'lishi mumkinligi sababli, ular turli yo'llar bilan dekodlanishi va turli odamlar uchun boshqacha ma'noni anglatishi mumkin.

Ta'rif.Xabarni kodlash - bu xabarni ishlab chiqarish. Bu kodlangan ma'nolar tizimi bo'lib, uni yaratish uchun jo'natuvchi so'z tinglovchilar uchun qanday tushunarli ekanligini tushunishi kerak. Kodlash jarayonida jo'natuvchi (ya'ni

² a b c d e f g h i j k l m n o p q r Xoll, Styuart. "Televizion nutqida kodlash va dekodlash" (PDF) . Birmingem universiteti . 2019 -yil 27-oktabrda olindi .

kodlovchi) qabul qiluvchiga ishonadigan og'zaki (masalan, so'zlar, belgilar, tasvirlar, video) va og'zaki bo'lmagan (masalan, tana tili, qo'l imo-ishoralari, yuz ifodalari) belgilardan foydalanadi) dekoder tushunadi. Belgilar so'zlar va raqamlar, tasvirlar, yuz ifodalari, signallar va yoki harakatlar bo'lishi mumkin. Xabar qanday kodlanishi juda muhim; bu qisman xabarning maqsadiga bog'liq.³

Xabarning dekodlanishi - bu auditoriya a'zosi xabarni qanday tushunishi va sharhlashi. Tomoshabinlar ramzlarga ma'no berish va xabarni bir butun sifatida talqin qilish orqali g'oyani qayta qurishga harakat qilmoqda. Samarali muloqot faqat xabar qabul qilinganda va mo'ljallangan tarzda tushunilganda amalga oshiriladi. Biroq, xabarni qabul qiluvchining xabarni kodlovchi uzatmoqchi bo'lganidan butunlay boshqacha tarzda tushunishi mumkin.

Ushbu model Xoll tomonidan ishlab chiqilganidan beri ko'plab media nazariyotchilari tomonidan qabul qilingan va qo'llanilgan. Xollning ishi 1960-yilda ommaviy axborot vositalari effektlari modellariga qarshi kurashni boshlagan madaniyatshunoslik fanining rivojlanishida markaziy o'rin tutdi. Asosiy e'tibor auditoriya a'zolari bosma va vizual ommaviy axborot vositalarida madaniy ramzlardan foydalanish orqali voqelikni qanday anglash va tushunishga qaratilgan edi. Devid Morli va Jenis Radvey kabi nazariyotchilar Xoldan qattiq ta'sirlangan va uning nazariyasini o'z nazariyalarini ishlab chiqishda qo'llaganlar.

Xollning ta'kidlashicha, odamlar televizor xabarini dekodlashda uchta pozitsiyani egallashi mumkin. U uch xil pozitsiyani ta'kidlaydi, chunki "dekodlashlar kodlashdan muqarrar ravishda kelib chiqmaydi".⁴ Shunday qilib, xabar televideniada ma'lum bir tarzda kodlangan bo'lsa, bu uning mo'ljallangan formatida dekodlanishini anglatmaydi. Bu Xollning faraziy pozitsiyalari uchun asos yaratadi - u bir nechta pozitsiyalarga muhtoj, chunki bir nechta talqinlar

3 Kelli, Aidan; Lawlor, Katrina; O'Donohoe, Stefani (2009). "8-bob: reklamalarni kodlash: ijodiy istiqbol". Turovda, Yusuf; MakAllister, Metyu P. (tahrirlar). Reklama va iste'mol madaniyati o'quvchisi . Xoboken, Nyu-Jersi: Routledge . 133-49-betlar. ISBN 978-0415963305.

4 a b c d e f Xoll, Styuart (2009). *Durham, Meenakshi Gigi; Keller, Douglas M. (tahrirlar). Media va madaniyat tadqiqotlari: asosiy ishlar . Xoboken, Nyu-Jersi: Wiley . 171-74-betlar. ISBN 9781405150309.*

mavjud. Bu pozitsiyalar dominant-gegemon pozitsiyasi, kelishilgan pozitsiyasi va muxolifat pozitsiyasi sifatida tanilgan.

Dominant/gegemon pozitsiya. U muhokama qiladigan birinchi pozitsiya bu dominant-gegemon koddir. Ushbu kod yoki pozitsiya iste'molchi to'g'ridan-to'g'ri haqiqiy ma'noni qabul qiladigan va uni kodlangan tarzda dekodlaydigan joydir.

Muzokara qilingan pozitsiya. Boshqa faraziy pozitsiya - bu muzokaralar olib borilgan pozitsiya. Bu pozitsiya qabul qiluvchi va rad etuvchi elementlarning aralashmasidir. O'quvchilar dominant xabarni tan olishadi, lekin xabarni kodlovchi mo'ljallangan tarzda to'liq qabul qilishni xohlamaydilar. O'quvchi ma'lum darajada matn kodini baham ko'radi va umuman afzal ko'rgan ma'noni qabul qiladi, lekin bir vaqtning o'zida unga qarshilik ko'rsatadi va o'z tajribasi va manfaatlarini aks ettiradigan tarzda o'zgartiradi.

Muxolifat pozitsiyasi. Nihoyat, muxolif pozitsiya yoki kod mavjud. Xollning xulosasiga ko'ra, tomoshabin xabarning to'g'ridan-to'g'ri denotativ va konnotativ ma'nolarini tushunishi mumkin, bu esa xabarni global miqyosda qarama-qarshi tarzda dekodlashda. Bu shuni anglatadiki, inson o'zining ma'nosi ustun ma'no yoki mo'ljallangan narsa emasligini tan oladi, lekin "muqobil mos yozuvlar doirasi" ga mos kelish uchun ongida xabarni o'zgartiradi ⁵Bu ko'proq qabul qiluvchi boshqa xabarni dekodlashiga o'xshaydi. Shunday qilib, o'quvchilar yoki tomoshabinlarning ijtimoiy holati ularni dominant kodga to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshi munosabatda bo'lib qo'ydi va ular mo'ljallangan ma'noni tushunsalar ham, matn kodini baham ko'rmaydilar va oxir-oqibat uni rad etadilar.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, xabarning dekodlanishi- bu auditoriya a'zosi xabarni qanday tushunishi va sharhlashi. Bu kodlangan axborotni tushunarli shaklga talqin qilish va tarjima qilish jarayonidir. Shuningdek, Xollning kodlash va dekodlash modeli yuqori baholangan tadqiqotda keng qo'llanilgan bo'lsa-da, u ba'zi hal qilinmagan muammolarni o'z ichiga olganligi sababli tanqid qilindi.

⁵ Vu, Shanvey; Bergman, Tabe (2019 yil may). "*Faol, chidamli tomoshabin - lekin kimning manfaati uchun? Xitoy teledasturlari bo'yicha onlayn munozaralar hukmron mafkurani saqlab qolish*" (PDF) . Ishtirokchilar:

Ushbu bo'limda asl modeldagi ba'zi kamchiliklar muhokama qilindi va Xoll tipologiyasiga taklif qilingan tahrirlar kiritildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. A'zamxonov S.X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari

<https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/view/1313/1272>

Vol. 1 No. 12 (2022): O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali 453-459-bet

2. A'zamxonov S.X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari

<https://bestpublication.org/index.php/iq/article/view/1106/1058>

Vol. 2 no. 22 (2022): Ijodkor o'qituvchi 381-386-bet

3. A'zamxonov S.X. Inson kapitali bilan bog'liq tushunchalarning nazariy tahlili <https://interonconf.org/index.php/den/article/view/2533>

Vol. 2 No. 20 (2023): Pedagogical sciences and teaching methods

247-254–bet

4. Azamkhanov Saidabzalkhan. Modern concepts of human capita measurement

<https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527>

<https://zenodo.org/records/8003552#.ZHzkDnZByUk>

Том. 11 № 5 (2023 г.): ФИДЖЕИИ Impact Factor: 7.5 12163-2169-bet

5. A'zamxonov Saidabzalxon Xasanboy o'g'li. (2023). Talabalarning mustaqil ta'lim olishini shakllantirish omillari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413744>

200-205-bet

6. Azamkhanov Saidabzalkhan Hasanboy ogli. (2023). Independent education of students as a factor for improving the quality of professional training. International journal of advanced research in education, technology and

management Impact Factor: 8.1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8413789> **102-108-bet**

7. A'zamxonov Saidabzalxon Xasanboy o'g'li (2023). Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishlarni tashkil etish. Pedagog respublika ilmiy jurnali 6 – Tom 11 – son/2023-yil/15- noyabr Impact Factor: 5.8
<https://bestpublication.org/index.php/pedg> **505-516-bet**

8. A'zamxonov S. 2023. Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishlarni tashkil etish. O'zMu xabarlari 2023 1/12/2 Ijtimoiy gumanitar fanlar turkumi 269-272 betlar
<https://journalsnuu.uz/index.php/1/article/view/577/188>

9. Saidabzalxon A'zamxonov Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishlarni tashkil etish. O'zMu xabarlari 2024, [1/1/1] ISSN 2181-7324 63-65 bet
<https://journalsnuu.uz/index.php/1/article/view/577>

10. A'zamxonov Saidabzalxon Talabalar mustaqil ta'lim olishini oshirishning nazariy asoslari Ijtimoiy tadqiqodlar jurnali 1-maxsus soni №SI-1/2024 163-169 bet
<https://tadqiqot.uz/index.php/soci/article/view/9048>

